

JADIDCHILIK USTUNI – ABDULLA QODIRIY

Qo‘ziboyev Behruz Bahodir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotation: This article talks about Abdulla Qadiri, who made a great contribution to Jadidism, and about the role of Jadidism today. During the reading of this article, you will gain a lot of new knowledge about the difficulties in the path of creativity and life. This article also talks about the recognitions given to us by our government.

Key words: National development, communist party, culture, nationalism, counter-revolutionary goals.

Аннотация: В данной статье рассказывается об Абдулле Кадири, внесшем большой вклад в джадидизм, и о роли джадидизма сегодня. Во время чтения этой статьи вы получите много новых знаний о трудностях на пути творчества и жизни. В этой статье также говорится о признаниях, данных нам нашим правительством.

Ключевые слова: Национальное развитие, коммунистическая партия, культура, национализм, контрреволюционные цели.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik uchun o‘zining ulkan hissasini qo‘shgan jadidimiz Abdulla Qodiriy haqida va jadidchilikning hozirgi kundagi o‘rni haqida so‘z borgan. Siz ushbu maqolani o‘qish davrida buyuk jadidimiz ijod va hayot yo‘lidagi qiyinchiliklar borasida ham ko‘plab yangi bilimlarga ega bo‘lasiz. Hamda ushbu maqolada jadidimizga hukumatimiz tomonidan ko‘rsatilgan e‘tiroflar haqida ham so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: Millat taraqqiyoti, kommunistik partiya, madaniyat, millatchilik, aksilinqilobiy maqsadlar.

Jadidchilik namoyondalaridan yana biri Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkentda bog‘bon oilasida tug‘ilgan. Oiladagi iqtisodiy yetishmovchilik bois Abdulla Qodiriy 12 yoshidan bir boyning xizmatiga kirib ishlaydi. Rus-tuzem maktabini tamomlagach bir muddat ishsiz yurgan. U 17–18 yoshlarida Chorsu bozorida savdo bilan shug‘ullanuvchi Rasulmuhammadboyga prikazchilikka yollanib, uch-to‘rt yil ishlagan. Prikazchilikda 1915-yilga qadar ishlagandan so‘ng, savdogarning ishi orqaga ketib uyga qaytishga majbur bo‘ladi. Bu vaqtda u akasi bilan toqichilik qilib, kunbay ishlarda hamda uyida bog‘bonlik bilan mashg‘ul

bo'lgan. Rossiya imperiyasi tuzumi tugatilib, 1917-yil fevral va oktabr voqealaridan keyin uning hayotida ham, ijodida ham o'zgarishlar ro'y berdi. Hukumatga ishga kirib Toshkent eski shahar ozuqa qo'mitasining sarkotibi (1918), "Oziq ishlari" gazetasining muharriri (1919), Kasabalar sho'rosining sarkotibi (1920) va boshqa sovet idoralarida ishladi. "Ishtirokiyun" va "Qizil bayroq" gazetalarida adabiy xodim bo'lib faoliyat yuritdi. "Mushtum" jurnali tashkilotchilaridan va tahrir hay'ati a'zosi (1923-26) bo'lim ushbu jurnal va gazetalarda o'z maqolalarini nashr ettiradi. Abdulla Qodiriy ijodi 1913-1914-yillarda boshlandi. U shu yillari barcha ilg'or fikrli yoshlar qatori jadidchilik harakatiga qo'shilgan va o'zining ilk asarlarida ma'rifat, millat taraqqiyoti va hurligi g'oyalarini targ'ib eta boshlagan. Qodiriy dastlab ma'rifiy she'rlar yozdi. 1914-yilda "Ahvolimiz", "Millatimiz", "To'y" kabi she'rlari jadid matbuotida e'lon qilinadi. 1915-yili u Behbudiyning "Padarkush" fojiasi ta'sirida "Baxtsiz kuyov" pyesasini yozadi. So'ng o'zi "milliy ro'mon" deb atagan "Juvonboz" hikoyasini yaratadi. Bu asarlar ham avvalo ma'rifatparvarlik qarashlari mahsuli bo'lib, jamiyatdagi chirkin illatlar va qoloq urf-odatlarini keskin tanqid qilishga yo'naltirilgan. Abdulla Qodiriy — Alimov, Julqunboy, Shoshiy, Boyqush, Dumbulboy, Dumbulboy jiyani, Dumbuldevona, Dumbulnisa, Dumbulboy o'g'li, J-boy, Jarqinboy, Jiyan, Jiyaningiz Mushtum, Indamas So'fi, Yo'lovchi, Kalvak mahzum jiyani, Kalvak mahzum shoshiy, Kampir, Karnaychi, Kolxozchi, Lakalang mahzum, Mavlonkufr, Mulla Julqunboy, Mushtum, Ovsar, Saniyxudo, Chin do'st, Chirmandabotir, Chi chora, Shapaloqmahzum, Shilg'ay, A.Q, U-boy kabi o'ttizdan ortiq taxalluslar bilan ijod qilgan. 1919-1920-yillarda "O'tgan kunlar" romanini yozib tugallab, 1926-yilda to'la nashrini e'lon qiladi. Bu to'laqonli realistik ilk o'zbek romani bo'lib, Qodiriyning jadidona siyosiy qarashlari yuksak badiiy ifodasini topgan asar edi. 1928-yili yozuvchi "Mehrobdan chayon" romanini e'lon qildi. 1934-yilda esa "Obid ketmon" qissasini yozadi. Uning ko'plab she'r, maqola va hikoyalari "Sadoyi Turkiston", "Ishtirokiyun", "Qizil bayroq", "Turkiston" gazetalari, "Oyna", "Inqilob", "Mushtum" jurnallarida nashr etilgan. Tarjimonlik sohasi 1925-yilda tatar fizik olimi Abdulla Shunosiyning "Fizika", 1935-yilda N. V. Gogolning "Uylanish", 1936-yilda A. P. Chexovning "Olchazor" asarlarini o'zbekchaga tarjima qildi.

Abdulla Qodiriy 1926-yilda "Mushtum"da bosilgan "Yig'indi gaplar" maqolasi tufayli qisqa muddat qamalgan. Uni "O'rta Osiyo "Davlat siyosiy boshqarmasi" (DSB)ning xodimi Kurmanov tomonidan 1926-yil 8-martda hibsga olingan. Abdulla Qodiriyning uyida 1926-yil 8-martdagi DSBning 32-orderiga asosan tintuv o'tkazilib, tintuv o'tkazishda Shotursun Shosaidov, Muhamedov, Teregulov hamda Abdulla Qodiriyning o'zi ishtirok etgan. Qodiriyning arizasi inobatga olinib, so'roqqa

chaqiriladi. Tergovda u o‘zi haqidagi bor haqiqatni aytadi. So‘rov 1926-yilning 24-martida DSBning maxsus bo‘limi vakili Agidullin tomonidan olib borilgan. Qodiriyga tergov jarayonidan anglashila boradiki, unga qarshi qo‘zg‘alayotgan aybnomaga asos bo‘lgan ashyoviy dalil “Mushtum” jurnalida e‘lon qilingan “Yig‘indi gaplar” maqolasi edi. Ish shu tariqa jiddiy tus ola boradi. Tergovchilar har bir mayda “material”larigacha ahamiyat berib sinchkovlik bilan aybnomalarni to‘ldirib borib, ishga doir hujjatlar kundan-kun ko‘payib borgan. Dastlab uning aybnomasiga “Abdulla Qodirov “Mushtum” jurnalining muharrir yordamchisi lavozimida ishlagan paytda, o‘z vazifasidan foydalangani holda muharrirning qat’iy taqiqiga qaramay jurnalning 27-sonida “Yig‘indi gaplar” maqolasini bostirgan. Mohiyati jihatidan mazkur maqola ochiqdan-ochiq O‘zbekiston hukumati va Kompartiyasining rahbarlarini obro‘sizlantirish hamda shu bilan birga Kommunistik partiyaning muhim tadbirlarini tanqid qilish va masxara qilish ruhi bilan yozilgan. Muallif shubhasiz bu maqolani aksilinqilobiy maqsadlarda foydalanish uchun keng yoyishga uringan” deb yoziladi. Ushbu qo‘yilgan ayb uchun O‘zbekiston SSR Jinoyat protsessual kodeksining 72 va 105-moddasining 1-bandiga bo‘yicha ish ko‘riladi. Bu protokolni DSBning tergovchilari Agidullin va Belskiylar tomonidan tuzilgan edi. A.Qodiriyga ushbu aybnoma 1926-yilning 24-martida tanishtiriladi. Ammo Abdulla Qodiriy qo‘yilgan ayblarga javoban “O‘zimni aybdor deb tan olmayman” deya imzo chekkan. Qodiriy ishi ustidan qo‘shimcha dalillar to‘planib 1926-yil 3-aprelda O‘zSSR Jinoyat kodeksining 116-moddasiga binoan 128, 129, 142-moddalarga amal qilingan holda ishi ko‘rib chiqish ko‘zda tutiladi. Bu gal ham Qodiriy aybdor emasligini bildirgan holda aybnomaga imzo chekib bergan. Onasi Josiya bibining 1926-yil 2-aprelda yozgan o‘g‘li bilan ko‘rishish va kafillikka olishga ruxsat so‘rab qilgan iltimosnomasi shu yilning 13-apreldagina ko‘riladi. Biroq Toshkent viloyat sudining keyingi majlisdagi xulosasidagina javob berilishi ma‘lum qilinadi. O‘zbekiston Davlat prokurori Nazarovning buyrug‘iga binoan mahbus Abdulla Qodirov 8-iyunda soqchi nazorati ostida Samarqandga keltirilgan. Nihoyat, ham ruhan, ham jisman horigan adibni tergov qilish tugay boradi. Sabr kosasi to‘lgan Qodiriy o‘ziga qo‘yilgan aybnomalarni bo‘yniga olar ekan, bu holni shaxsiy adovatdan boshqa narsa emasligini bildiradi. Abdulla Qodiriyning 1926-yil 8-martda qamoqqa olinishi bilan bog‘liq sud ishining yakuni uch kun (15-17-iyun) davom etadi. O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi maxsus majlis chaqirib Markaziy ijroiya qo‘mitasining Samarqand shahrida 1926-yil 17-iyundagi yig‘ilishida rayosat a‘zolari Oxunboboyev, Bikson, G‘oziyev, Volik, Ikromov, Ivanov, Qosimxo‘jayev, Rahimiy, Mavlonbekov, Strogonov, Cheloguzov ishtirok etadi. Shu bilan birga,

muassasalardan: Oliy sud Qosimov, rais: Qosimxo‘jayev, kotib: Rahimiy qatnashdilar. Unda “O‘zbekiston SSR Oliy sudi 1926-yil 15-16-iyunda sud qilinib, ikki yilga ozodlikdan mahrum etilgan Abdulla Qodiriyning qamoq muddatini o‘tamasdan ozod qilib yuborilishini so‘raydi” deb qaror qilinadi. Shundan so‘ng O‘zbekiston SSR Oliy sudining iltimosi qondirilib, Ikki yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Abdulla Qodiriy qamoq muddatini o‘tamasdan ozod qilinadi. Oliy sud raisi Qodiriy qamoqdan ozod qilish haqida buyruq tayyorlaydi. O‘zSSR Oliy sudi, sud kollegiyasining 1926-yil 17-iyundagi 1895-raqamli shoshilinch buyrug‘i chiqarilgan. O‘zSSR MIK Prezidiumi afvi bilan 1926-yilning 16 iyunida sudlangan mahbus Abdulla Qodiriy 17 iyun soat 15.00 da ozod etilgan. Abdulla Qodiriy ikkinchi bor 1937-yilning 31-dekabrda “xalq dushmani” sifatida qamoqqa olinib, 1938-yil 4-oktabrda Toshkent shahrida otib tashlangan. Uning asarlari ham qatag‘onidan keyin qattiq ta‘qibga olindi. “Obid ketmon” qissasi bolshevik mafkurachilariga ma‘qul kelmaydi, keskin tanqidga uchraydi; “g‘oyaviy buzuvchiliklar va xatolar”ga to‘la, “siyosiy tuturiqsiz” asar sifatida baholandi. Yozuvchining tarixiy romanlari esa asosiy ma‘nosi — millat taqdiri, birligi, el-yurt qayg‘usi, mustaqilligi, shaxs erki, ijtimoiy adolat uchun kurash g‘oyalari bilan yo‘g‘rilganligi tufayli ham hukmron mafkuraga zid asarlar bo‘lib chiqdi. Millat ruhini yorqin aks ettirgan, kitobxonlarning sevimli asarlariga aylangan bu romanlar sho‘ro davri siyosati uchun zararli kitoblar sifatida keskin qoralandi. Hattoki uning asarlarini o‘qigan kishilar ham qatag‘on etildi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, Abdulla Qodiriy Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti (1991), “Mustaqillik” ordeni bilan taqdirlandi (1994). Abdulla Qodiriy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti ta‘sis etilgan. Toshkent madaniyat institutiga, Toshkentdagi madaniyat va istirohat bog‘iga, katta ko‘chalardan biriga, respublikamizdagi ko‘plab madaniyat muassasalariga uning nomi berilgan. “O‘tgan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlari asosida kinofilmlar (1969, 1973, 1996,) va ko‘p seriyali telefilmlar yaratilgan. Adib sharafiga 2018-yilda Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi va muzeyi ochildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.E. Jadidchilik harakati 2021-yil
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O‘zbekiston tarixi.(o‘quv qo‘llanma) Toshkent-2011
3. Karimov I.A. Biz kelajakimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz.T:O‘zbekiston.1999.B.385
4. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-son